

“YASHIL” IQTISODIYOT SAMARADORLIKNING ASOSIY OMILI SIFATIDA

Yuldashev Husniddin To‘lqin o‘g‘li¹, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich²

¹talaba, ²ilmiy rahbar

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini mudiri, i.f.f.d. (PhD)

<https://orcid.org/0009-0005-5325-9176>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054208>

Annotatsiya. Ushbu maqolada masalaning xalqaro miqyosdagi dolzarbligi, ayni yo‘nalishdagi so‘nggi tajriba va yangiliklar, soha istiqboli bilan bog‘liq tahlilga e‘tibor qaratamiz. Texnologik yutuqlar, siyosiy tashabbuslar va iqtisodiy o‘shish jarayonlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o‘rni yoritilgan. Xususan, quyosh, shamol va gidroenergiya kabi manbalar samaradorligi, ularning transport, sanoat va qishloq xo‘jaligi sohalaridagi qo‘llanilishi, hamda ijtimoiy-madaniy jihatdagi ta‘siri chuqur tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar. “Yashil” iqtisodiyot, “Yashil” energiya, qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergetika, texnologik innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, siyosiy strategiyalar, energiya xavfsizligi, iqtisodiy o‘shish

Kirish.

Yashil iqtisodiyot – ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi.¹

Yashil iqtisodiyot deganda, inson hamda yer yuzidagi barcha tirik mavjudodlar hayoti va sog‘lig‘i uchun zarur bo‘lgan tabiat resurslarini, atrof-muhit va ekologiyani bir butun yaxlit holda nafaqat saqlab qolish, balki uni yanada yashillashtirib, boyitib, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirish, takomillashtirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy munosabatlarni yangicha yo‘nalishda tizimli tashkil etish tushiniladi.²

Yashil iqtisodiyot - bu ekologik xavfsizlikni ta‘minlagan holda iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlash modelidir. Ushbu yondashuv energetika, sanoat, qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalarda resurslardan oqilona foydalanishni va atrof-muhitni himoya qilishni o‘z ichiga oladi.³

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning asosiy maqsadi - iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va investitsiyalar bilan bir vaqtda atrof-muhit sifati va ijtimoiy inklyuzivlikni oshirishdan iborat.⁴

Bugungi kunda dunyo bo‘yicha “yashil” iqtisodiyot samaradorligini baholaydigan Global “yashil” iqtisodiyot indeksi (Global Green Economy Index – GGEI) hamda “Yashil” o‘shish indeksi (Green Growth Index – GGI) kabi xalqaro reyting ko‘rsatkichlari keng qo‘llanilmoqda. “Yashil” o‘shish indeksi 4 ta maqsadli yo‘nalish, 16 ta kategoriyalar hamda 36 ta indikatorlardan iborat bo‘lib, doimiy tarzda hamda barcha davlatlarni qamragan holda yuritib kelinadi. “Yashil” o‘shish

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot

² Yuldashev M.I. //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023-yil, dekabr. No11-12-sonlar.

³ <https://inlibrary.uz/index.php/tsru/article/view/60583>

⁴ Ондаш А.О. Стратегические цели и альтернативы индустриальноинновационного развития казахстанской экономики на современном этапе социально-экономического развития Республики Казахстан. KazNU Bulletin. International relations and international law series. №3 (75). 2016.

indeksiga ko‘ra, Shvetsiya, Daniya, Chexiya va Germaniya kabi mamlakatlar eng yuqori “yashil” o‘shish ko‘rsatkichlariga ega. Eng quyida esa Zimbabve, Jazoir, Nigeriya va Niger kabi Afrika mamlakatlari o‘rin egallagan. MDH davlatlari ichida Gruziya, Markaziy Osiyo mintaqasida Qirg‘iziston mazkur reyting bo‘yicha yuqori o‘rindagi ko‘rsatkichlarni qayd etgan. O‘zbekiston Osiyo davlatlari ichida 33-o‘rinda qayd etilgan. Mamlakatning mazkur indeksda “Ijtimoiy qamrov” (Social inclusion) hamda “Tabiiy kapital himoyasi” (Natural capital protection) ko‘rsatkichlari nisbatan yaxshiroq bo‘lsa, “Resurslardan samarali va barqaror foydalanish” (Efficient and sustainable resource use), “Yashil” iqtisodiy imkoniyatlar (Green economic opportunities) yo‘nalishdagi ko‘rsatkichlarni yanada yaxshilash imkoniyati mavjud.⁵

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Mamlakat iqtisodiy rivojlanish strategiyasida yashil iqtisodiyotga o‘tish, barqarorlikni ta‘minlash va ekologik muvozanatni saqlash asosiy maqsadlar qatoriga kiradi. O‘zbekiston yaqin istiqbolda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun tegishli rejalarga ega davlatlardan biri bo‘lib, ushbu yo‘nalishdagi islohotlar yaxshi natija berayotganida ham ko‘rish mumkin. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi tasdiqlash” to‘g‘risidagi, 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qaror, 2024-yil 5-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-213-son qarorilari shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash 6 ta ustuvor yo‘nalishda amalga oshirish belgilangan:⁶

- 1) tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish;
- 2) milliy iqtisodiyotning tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqarorligini mustahkamlash;
- 3) milliy iqtisodiyot, xususan, sanoatning “yashil” va kam uglerodli rivojlanishini ta‘minlash;
- 4) innovatsiyalarni joriy etish va samarali “yashil” investitsiyalarni jalb qilish;
- 5) barqaror va inklyuziv “yashil” urbanizatsiyani rivojlantirish;
- 6) “yashil” iqtisodiyotga o‘tish davrida katta ta‘sir ostida bo‘lishi mumkin bo‘lgan aholi va ularning yashash joylarini qo‘llab-quvvatlash.

Ushbu ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha vazifalarning samarali amalga oshirilishi quyidagi yo‘nalishlardagi tarmoqlararo choralar bilan bir qatorda amalga oshiriladi:

- “yashil” o‘shish bo‘yicha salohiyatni oshirish va inson kapitalini rivojlantirish;
- “yashil” iqtisodiyotga o‘tish uchun qulay siyosiy muhit yaratish, samarali institutlarni joriy qilish;

tashqi va ichki “yashil” moliyalashtirish oqimlarini ko‘paytirish.

Shulardan kelib chiqib, ushbu yo‘nalishda mamlakatda iqlim o‘zgarishi ta‘sirini kamaytirish va unga moslashish, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish choralari jadallashtirish, “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shish modelini targ‘ib qilishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

⁵ <https://daryo.uz/2022/03/30/ozbekiston-yashil-osish-indeksida-osiyo-davlatlari-ichida-33-orinda-yashil-iqtisodiyot-oz-nima-degani>

⁶ 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta‘minlash dasturi. 2022-yil 2-dekabr, PQ-436-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/>

Natija va tahlillar.

Jahonda “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish tobora kengayib bormoqda. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishda yangi texnologiyalar va innovatsiyalar kirib kelishi natijasida, yangicha yondashuvlar va kreativlik bilan ishlashni talab etmoqda. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishni asosiy omillaridan biri – yashil energiya va undan samarali foydalanish hisoblanadi.

“Yashil” energiya nima? Quyosh, shamol, suv, shuningdek geotermal va biomassa kabi qayta tiklanuvchi manbalar orqali hosil qilinadigan bunday energiya turlari tabiiy jarayonlar bilan bog‘liq. Umuman, “yashil” energiyaning asosiy afzalliklari ifloslantiruvchi chiqindini kamaytirish, tabiiy resurslarni tejash va barqaror rivojlanishga hissa qo‘shish kabi omillarda namoyon bo‘ladi.⁷

“Yashil” energiya – bu qayta tiklanadigan va atrof-muhitga zarar keltirmaydigan tabiiy manbalardan olinadigan energiya. Bu insonlar hayoti uchun zarur bo‘lgan energiyani tabiatning kuchidan foydalangan holatda olishdir.⁸

1-rasm. “Yashil” energiyaning turlari

Quyosh energiyasi. Bu quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantirish orqali olinadigan energiyadir. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun quyosh elektr stansiyasi barpo etish kerak bo‘ladi.

Shamol kuchi. Shamol turbinalari elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun shamol kuchidan foydalanadi. Shamol esganda, turbinalar aylanib, uylar va binolarni quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan energiya hosil qiladi.

Gidroenergetika. Bu energiya daryolar va soylar kabi oqayotgan suvdan olinadi. To'g'onlar va turbinalar harakatlanuvchi suvdan energiyani olib, uni elektr energiyasiga aylantiradi.

Geotermal energiya. Bunga yer yuzasi ostidagi issiqlik kiradi. Issiq suv yoki bug' elektr energiyasini ishlab chiqarish yoki binolarni isitish uchun ishlatiladi.

⁷ https://uza.uz/oz/posts/yashil-energiya-bilgan-va-bilmaganlarimiz_659726/ “Yashil” energiya: bilgan va bilmaganlarimiz

⁸ <https://www.google.com/search?q=yashil+energiya+nima>

Biomassa. Bu energiya yog'och, ekin chiqindilari va hatto axlat kabi organik materiallardan olinadi. Ushbu materiallar parchalanganda yoki yondirilganda, ular isitish yoki elektr energiyasi uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan energiyani chiqaradi.

“Yashil” energiyaning muhimligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

birinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish: Yashil energiya manbalari havo ifloslanishini kamaytirishga va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga yordam beradigan issiqxona gazlari emissiyasini kam yoki umuman keltirib chiqarmaydi.

ikkinchidan, energetika mustaqilligi: Yashil energiyadan foydalanish bizni qazib olinadigan yoqilg'ilarga qaramligimizni kamaytiradi. Buning natijasida esa energiya ishlab chiqarishning tannarxini ham kamayishiga olib keladi.

uchinchidan, ish o'rinlarini yaratish: Yashil energiya sektori iqtisodiy o'sish va barqarorlikka hissa qo'shuvchi ishlab chiqarish, o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish va tadqiqot sohasida ish o'rinlarini yaratadi.

to'rtinchidan, barqarorlik: Cheklangan va qayta tiklanmaydigan qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, yashil energiya manbalari barqaror va kelajak avlodlarini ham energiya bilan ta'minlashi mumkin.

“Yashil” energiya – “Yashil” iqtisodiyot dvigateli. Texnologik innovatsiyalar yashil energetika sohasining rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Quyosh, shamol va gidroenergetika yo'nalishidagi taraqqiyotlar samaradorlikni oshirdi hamda xarajatlarni kamaytirib, qayta tiklanadigan energiyani yanada ommalashtirdi. Masalan, quyosh fotovoltai (PV) texnologiyasi so'nggi o'n yillikda 5% ga samaraliroq bo'lgan, shamol turbinalarining samaradorligi esa 10% ga oshgan (Pawar, 2024). Ushbu yutuqlar energiyani saqlash texnologiyalari va “aqli” energiya tarmoqlari bilan birga, o'zgaruvchan energiya manbalarini mavjud tizimlarga muvaffaqiyatli integratsiya qilishga yordam bermoqda.⁹

Bundan tashqari, texnologik taraqqiyot bir nechta energiya manbalarini birlashtirgan gibridd tizimlarning ishlab chiqilishiga ham zamin yaratdi. Masalan, quyosh va shamol energiyasini saqlash tizimlari bilan birlashtirish orqali energiya ta'minotining barqarorligi oshdi va ushbu manbalarga xos bo'lgan uzilishlar bartaraf etilmoqda.¹⁰

Siyosiy choralar va huquqiy asoslar. Yashil energiyaning keng joriy etilishi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda samarali siyosiy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Dunyodagi ko'plab davlatlar investitsiyalarni rag'batlantirish uchun turli siyosiy vositalarni – jumladan, kafolatlangan tariflar (feed-in tariff), soliq imtiyozlari hamda majburiy qayta tiklanuvchi energiya ulushlarini belgilovchi standartlarni joriy etganlar (Uzundu & Lele, 2024).

Iqtisodiy o'sish va “Yashil” energiya. “Yashil” energiyaning joriy etilishi iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda — ham ijobiy, ham salbiy jihatdan. Ijobiy tomoni shundaki, bu yo'nalish yangi ish o'rinlarini yaratdi, energiya narxlarini barqarorlashtirdi va bozor mexanizmlarini rivojlantirdi. Masalan, quyosh energiyasi yiliga 15%, shamol esa 10% o'sish sur'atiga ega bo'lib, quyosh energiyasiga kiritilgan investitsiyalar 120% ga oshgan va bu global miqyosda millionlab yangi ish o'rinlarini yaratgan (Shah, 2024).

⁹ Uzundu, D., & Lele, R. (2024). *Policy Instruments for Green Energy Transition*.

¹⁰ Yuldoshev Husniddin To'lqin o'g'li, Eshmuradov Ulug'bek Tashmurotovich YASHIL IQTISODIYOT – YANGI ZAMON, DAVR TALABI. <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/2251>

1-jadval

“Yashil” energiya manbalarining “Yashil” iqtisodiyot samaradorligini ta’minlashdagi jihatlari¹¹

Energiya manbasi	Asosiy afzalliklari	Muammolari	Manbalar
Quyosh energiyasi	Yuqori samaradorlik, ko‘p funkcionallik, arzonlashuv	O‘zgarmalilik, yer maydoniga ehtiyoj	(Liao et al., 2025; Sadana & Verma, 2024; Pawar, 2024)
Shamol energiyasi	Barqarorlik, ochiq hududlarga moslik	O‘zgarmalilik, shovqin	(Uzundu & Lele, 2024; Khan, 2024; Pawar, 2024)
Gidroenergiya	Yuqori ishonchlilik va samaradorlik	Geografik va ekologik cheklovlar	(Sadana & Verma, 2024; Khan, 2024; Pawar, 2024)

“Yashil” energiyaning “Yashil” iqtisodiyotga ta’siri chuqur bo‘lib, texnologik innovatsiyalarni, siyosiy islohotlarni va iqtisodiy o‘shishni jadallashtirdi. Transport, ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi sohasidagi roli inqilobiy bo‘ldi. Ijtimoiy va madaniy jihatdan esa yangi ish o‘rinlari va jamoa rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratildi. Qayta tiklanuvchi manbalar orasida quyosh energiyasi ko‘p tomonlama afzalliklarga ega bo‘lib, eng istiqbolli hisoblanadi. Kelajakda global iqlim maqsadlariga erishish va barqaror rivojlanishga erishishda yashil energiyaning o‘rni beqiyos bo‘ladi.

“Yashil” energiya bilan bog‘liq innovatsiyalarning yanada rivojlanishida quyidagi omillar muhim o‘rin tutadi, deb hisoblaymiz:

Texnologik rivojlanish. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratishda yangi texnologiya, masalan nano texnologiya joriy etilishi bilan samaradorlikni orttirish mumkin.

Investitsiya. Jahon banki va boshqa moliyaviy institutlar “yashil” energetika loyihalariga sarmoya kiritishda davom etyapti. Bu global darajada barqaror rivojlanishni ta’minlaydi.

Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash. “Yashil” energiyani rivojlantirish iqlim o‘zgarishi salbiy oqibatini kamaytiradi. BMTning “2030 yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari” doirasida davlatlar “yashil” energetika yo‘nalishini kuchaytirishga intilmoqda.

Ijtimoiy omillar. “Yashil” energetika sohasi rivojlanishi yangi ish o‘rinlari yaratishga keng yo‘l ochadi.

Xulosa.

Yashil iqtisodiyot mamlakatlarni barqaror rivojlanishi, iste’mol va ishlab chiqarish hamda resurslar samaradorligini oshirishga katta imkoniyatlar yaratadi. Albatta, yashil iqtisodiyotga o‘tishda bir qancha muammolarga duch kelishimiz mumkin. Iqtisodiyotga o‘zgarishlar bu yangi xarajatlar degani va davlat budjetiga bir qancha bosim olib keladi. Lekin, shunga qaramay davr bizdan yashil iqtisodiyotga o‘tish vaqti kelganligini va jamiyatimiz bundanda farovon bo‘lishi, barqaror rivojlanishi uchun aynan ushbu soha eng yaxshi yechimlardan ekanligini yaqqol ko‘rsatmoqda. Shu sababli yashil iqtisodiyotga o‘tish va barqaror rivojlanish yo‘lini tanlash davr talabi deya aytishimiz mumkin.

Xulosa shuki, “Yashil” energiya manbalari insoniyat ekologiya muammolariga yechim topishida muhim vosita hisoblanadi. Xalqaro miqyosda orttirilayotgan innovatsion tajriba soha

¹¹ Mualliflik yondashuvi

istiqboliga katta umid bilan qarash imkonini beradi. Jahon mamlakatlarining “yashil energetika”ga jadallik bilan o‘tishi, avvalo, mintaqada ekologik muvozanatni ta’minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va aholining energiyaga bo‘lgan ehtiyojini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘sishni ta’minlash dasturi. 2022-yil 2-dekabr, PQ-436-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/>
2. Uzundu, D., & Lele, R. (2024). *Policy Instruments for Green Energy Transition*.
3. Sadana, R., & Verma, P. (2024). *Hybrid Renewable Energy Systems: Opportunities and Challenges*.
4. Adanma, O., & Ogunbiyi, F. (2024). *Green Energy in the Manufacturing Sector*.
5. Liao, H., Zhang, Y., & Chen, W. (2025). *Solar Energy for Sustainable Development*.
6. Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich «YASHIL» IQTISODIYOT – YANGI ZAMON , DAVR TALABI. <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/2251>
7. Yuldashev, K., & Eshmuradov, U. (2025). GREEN ECONOMY: MEANING AND PRINCIPLES. *WORLD OF SCIENCE*, 8(2), 205-215.
8. Yuldashev M.I. //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023-yil, dekabr. No11-12-sonlar.
9. Yashil iqtisodiyot nima? O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga qachon o‘tadi?<https://ufia.uz/yashil-iqtisodiyot-nima-ozbekiston-yashil-iqtisodiyotga-qachon-otadi/>
10. “United Nations Environment Programme (UNEP)” <https://ufia.uz/yashil-iqtisodiyot-nima-ozbekiston-yashil-iqtisodiyotga-qachon-otadi/>
11. United Nations Environmental Programme: Green Economy http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/briefingpapers/Ru_GE_HEALTH.pdf. - №. 2
12. Barqaror rivojlanish maqsadlari | O‘zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti jamoasi. <https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs>
13. Ондаш А.О. Стратегические цели и альтернативы индустриально инновационного развития казахстанской экономики на современном этапе социально-экономического развития Республики Казахстан. *KazNU Bulletin. International relations and international law series*. №3 (75). 2016.
14. <https://daryo.uz/2022/03/30/ozbekiston-yashil-osish-indeksida-osiyo-davlatlari-ichida-33-orinda-yashil-iqtisodiyot-oz-nima-degani>
15. <https://inlibrary.uz/index.php/tsru/article/view/60583>
16. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot
17. https://uza.uz/oz/posts/yashil-energiya-bilgan-va-bilmaganlarimiz_659726/ “Yashil” energiya: bilgan va bilmaganlarimiz
18. <https://www.google.com/search?q=yashil+energiya+nima>